

TIPO DE RESUMO: 1. Trabalho original(), 2. Relato de experiência(), 3. Estudo de caso(), 4. Pesquisa bibliométrica(X), 5. Pesquisa bibliográfica(), 6. Reflexão crítica(), 7. Relatório técnico(), 8. Trabalho de conclusão de curso(), 9. Nota prévia de monografia(), 10. Relatório final de monografia().

ASSINALE O TIPO DE APRESENTAÇÃO: 1. ORAL(X) 2. POSTER().

UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO SOBRE A DEEP WEB, DARKNET E SUAS REDES ALTERNATIVAS

Cleilson de Sousa Pereira¹

Thyago Denilson Barbosa da Silva²

Madson Dantas Lima³

Rafael Teixeira de Araujo⁴

INTRODUÇÃO: Deep Web, Darknet e Invisible Web são alguns termos usados nos últimos anos. A maioria dos artigos jornalísticos mencionam o termo darknet e deep web associado a conteúdo criminoso e lendas urbanas da internet. A rede mais mencionada é Rede TOR (The Onion Routing), mas a rede TOR é apenas um percentual da chamada Darknet (Deep Web). Redes alternativas e anônimas iguais ao Projeto TOR, ou similares, estão presentes na internet, e as vezes são esquecidas ao se falar de Deep Web (Darknet). **OBJETIVO:** Analisar o conteúdo produzido academicamente acerca da Deep Web e averiguar trabalhos sobre a chamada Darknet e quais Redes Alternativas são abordadas. Gerando um levantamento estatístico do conteúdo especificado. **METODOLOGIA:** Pesquisa Bibliométrica, realizando um levantamento quantitativo da produção científica. Verificados os periódicos Capes, Scielo, Spell, Google Acadêmico, Academic Microsoft, Springer Link, ACM Digital Library e ScienceDirect. Modelagem dos dados com as ferramentas Tableau Public e R Studio. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Encontrado um grande volume de publicações no periódico do Google, nos demais, resultados alternando entre 900 a 0. Ao especificar a palavra-chave com um nome exato de uma rede anônima de conexão à internet, encontra-se valores de percentual de publicação médio para as principais redes de conhecimentos gerais como TOR, Freenet e I2P, para as demais redes pouco conhecidas resultados mínimos. **CONCLUSÃO:** Grande parte dos resultados voltado à Darknet, é feita menção apenas à Rede TOR, as demais redes que compõem essa fração de conteúdo não indexado na internet, é encontrada referindo-se ao nome exato da Rede, ou em alguns casos não apresenta um retorno. Não encontrado em periódicos uma catalogação dessas Redes Alternativas. **REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (MAX. TRÊS):** BERGMAN, M. The Deep Web: surfacing hidden value. BYRNE, J. KIMBALL, K. Inside the Darknet: Techno-Crime And Criminal Opportunity

¹Graduando em Sistemas para Internet - FGF. e-mail: cleilsonpereira@aluno.fgf.edu.br

²Graduando em Sistemas para Internet - FGF. e-mail: aluno@aluno.fgf.edu.br

³Graduando em Ciência da Computação - FGF. e-mail: madson109@aluno.fgf.edu.br

⁴Mestre Doutorando- Faculdade da Grande Fortaleza. e-mail: rafaelteixeira@fgf.edu.br